

Bartosz Kaczmarek

ORCID: 0000-0002-5221-9317

Uniwersytet Wrocławski, Polska

University of Wrocław, Poland

e-mail: ba.kaczmarek@interia.pl

Obraz bitwy o Çanakkale w wybranych fragmentach wspomnień żołnierzy osmańskich

Depiction of the Gallipoli campaign in the selected pieces of diaries and memoirs of the Ottoman soldiers

DOI: 10.5281/zenodo.7375573

Streszczenie: Artykuł zawiera analizę przetłumaczonych fragmentów wspomnień żołnierzy Imperium Osmańskiego, którzy w początkowych miesiącach 1915 roku bronili dostępu do cieśniny Dardanele i walczyli na terenie półwyspu Gallipoli. Jego celem jest odtworzenie na podstawie materiału źródłowego sposobu postrzegania przez ówczesne wojsko nie tylko warunków wojennych, ale również codzienności w sytuacji zagrożenia życia.

Słowa kluczowe: wielka wojna, Imperium Osmańskie, kampania dardaneleńska, Gallipoli, Korpus Armii Australii i Nowej Zelandii (ANZAC), ofensywa sierpniowa

Abstract: The article presents the translation and analysis of the pieces of diaries and memoirs of the soldiers of the Ottoman Empire that defended the Dardanelles in the early months of 1915 and fought against the invading forces on the Gallipoli peninsula. It aims to reconstruct not only their perspectives on the WW I warfare, but also their everyday life in extreme conditions.

Keywords: great war, Ottoman Empire, Dardanelles campaign, Gallipoli, Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC), August offensive

Bitwa o Çanakkale¹ stanowi jeden z ciekawszych epizodów I wojny światowej. Była to największa operacja desantowa wspomnianego konfliktu, w której państwa alianckie doznały dotkliwej porażki. W jej czasie kształtowała się tożsamość narodowa wielu krajów, z których pochodzili żołnierze biorący udział w kampanii dardaneelskiej². Zachowało się wiele źródeł, w szczególności dokumentów osobistych, dzięki którym odtworzyć można to, czego doświadczyli walczący pod Gallipoli³. Przy czym zachowane materiały w wielu wypadkach dotyczą żołnierzy państw Ententy⁴. Zmagania o cieśniny tureckie, chociaż stanowią przedmiot zainteresowania polskiej historiografii, szczególnie w aspekcie wydarzeń politycznych i prowadzonych na tamtym obszarze starć zbrojnych⁵, ze względu na znaczną odległość tego teatru działań wojennych od ziem polskich oraz barierę językową nie zostały dostatecznie opisane – zwłaszcza w aspekcie historii społecznej⁶. Celem artykułu jest przedstawienie wspomnianej kampanii z perspektywy żołnierzy Imperium Osmańskiego na podstawie wybranych fragmentów ich wspomnień. Nie sposób przedstawić jej bez omówienia sytuacji Imperium Osmańskiego przed przystąpieniem do wojny, powodów, dla których Porta zdecydowała się wesprzeć państwa centralne, oraz szlaku bojowego żołnierzy, którzy odpierali inwazję na półwyspie Gallipoli.

¹ Ze względu na to, iż artykuł prezentuje perspektywę żołnierzy osmańskich, zastosowano w nim określenie używane w historiografii tureckiej. W historiografii brytyjskiej omawiane zmagania określane są jako kampania dardaneelska, a wśród badaczy australijskich i nowozelandzkich jako bitwa o Gallipoli.

² O dziełach historyków pochodzących z krajów zaangażowanych bezpośrednio w działania zbrojne na półwyspie Gallipoli – zob.: P. Nykiel, *Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim, sierpień 1914 – marzec 1915*, Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, Kraków 2008, s. 7-13.

³ Za przykład posłużyć mogą chociażby takie pozycje jak: R. van Emden, S. Chambers, *Gallipoli. The Dardanelles Campaign in Soldiers' Words and Photographs*, Bloomsbury, London 2015; O. Hogue, *Trooper Bluegum at the Dardanelles. Descriptive Narratives of the More Desperate Engagements on the Gallipoli Peninsula*, Lucknow Books, San Francisco 2014; E. R. Prigge, P. Rance, *The Struggle for the Dardanelles. The Memoirs of a German Staff Officer in Ottoman Service*, Pen & Sword Military, Barnsley 2017.

⁴ W ostatnim czasie pojawiło się wiele publikacji, w tym we współpracy historyków europejskich z badaczami tureckimi, starających się przedstawić kampanię także z perspektywy żołnierzy osmańskich – zob. *The Gallipoli Campaign. The Turkish Perspective*, red. M. Gürcan, R. Johnson, Routledge, London 2017.

⁵ Polska historiografia skupia się w znacznej mierze na opisie działań zbrojnych na lądzie i na morzu. Zagadnieniom tym poświęcone są m.in. następujące pozycje: P. Korzeniowski, *Gallipoli. Działania wojsk Ententy na półwyspie Gallipoli w 1915 roku*, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021; P. Nykiel, *Wyprawa do Złotego Rogu...*, dz. cyt.; Opis kampanii dardaneelskiej pojawia się także w pracach na temat I wojny światowej: J. Dąbrowski, *Wielka Wojna 1914-1918*. T. 1, Napoleon V, Oświęcim 2015, s. 352-384; J. Pajewski, *Pierwsza Wojna Światowa 1914-1918*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 254-266; A. Chwalba, *Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918*, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, s. 98-104.

⁶ Ujęcie społeczne, na przykład kwestie wzajemnego postrzegania się żołnierzy walczących stron, interesowało innych badaczy – zob.: A. Karaduman, *Conflicting Attitudes Towards the Enemy. ANZAC and Turkish Soldiers Before and After the Gallipoli Campaign*, [w:] *The Great War in the Middle East. A Clash of Empires*, red. R. Johnson, J. E. Kitchen, Routledge, London 2020, s. 163-175; A. Karaduman, *Recognising the Other. Contested Identities at Gallipoli*, [w:] *The Gallipoli Campaign...*, dz. cyt., s. 163-173.

IMPERIUM OSMAŃSKIE PRZED WYBUCHEM WIELKIEJ WOJNY – REWOLUCJA, PRÓBY MODERNIZACJI I PORAŻKI MILITARNE

Imperium Osmańskie na początku XX wieku, zwłaszcza w latach bezpośrednio poprzedzających wybuch Wielkiej Wojny, pogrążone było w kryzysie. Istniała jednak grupa (jej członkowie odegrali istotną rolę w kampanii dardanejskiej), która dążyła do przeprowadzenia reform i modernizacji państwa – mowa o młodoturkach. W 1908 roku dokonali oni przewrotu wojskowego, wskutek czego sułtan Abdülhamid II przywrócił konstytucję z 1876 roku. Stopniowo tajna młodoturecka organizacja – Komitet Jedności i Postępu – przeobraziła się w partię polityczną i kształtowała politykę imperium aż do jej formalnego rozwiązania po zakończeniu I wojny światowej⁷. O tym, że konieczne jest przeprowadzenie reform, głównie w sferze militarnej, przekonały młodoturków (część z nich wywodziła się z kręgów wojskowych) poniesione przez Portę porażki. W wyniku wojny włosko-tureckiej z lat 1911-1912 utraciła ona Libię⁸, a skutkiem I wojny bałkańskiej była z kolei utrata znacznej części europejskich posiadłości⁹. Niezbędne okazały się szeroko zakrojone zmiany, zwłaszcza w dwóch obszarach: wojskowym i międzynarodowym, głównie relacji z zachodnimi mocarstwami¹⁰.

CZAS ODBUDOWY, POSZUKIWANIA SOJUSZNIKA I PRZYSTĄPIENIE DO WOJNY – TURCJA PO STRONIE PAŃSTW CENTRALNYCH

Obszary wojskowy i międzynarodowy były ze sobą ściśle powiązane. Po poniesionych klęskach imperium potrzebowało czasu na odbudowę i wdrożenie odpowiednich zmian, szczególnie zaś na modernizację armii. Wybuch I wojny światowej i związana z tym polaryzacja na arenie międzynarodowej ostatecznie utwierdziły przywódców młodotureckich w przekonaniu o konieczności znalezienia sojusznika wśród skonfliktowanych państw europejskich. Podejmowano próby negocjacji z Bułgarią i stroną rosyjską¹¹, z kolei nadzieje na zbliżenie z Ententą i stroną brytyjską pogrzebała

⁷ O powstaniu Komitetu Jedności i Postępu, rewolucji młodotureckiej i przeprowadzonych w jej wyniku reformach – zob. M. Uyar, *The Ottoman Army and the First World War*, Routledge, New York 2021, s. 1-9. O sytuacji wewnętrznej Imperium Osmańskiego po rewolucji młodotureckiej – zob. P. Hart, *Gallipoli*, Profile Books, London 2011, s. 1-4.

⁸ O konflikcie włosko-tureckim w Libii – zob. M. Uyar, *The Ottoman Army...*, dz. cyt., s. 9-12.

⁹ O skutkach porażki poniesionej w wojnie bałkańskiej – zob.: Z. S. Zalewski, *Dardanele i Gallipoli w polityce i strategii mocarstw europejskich podczas I wojny światowej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001, s. 23-25; Y. Akin, *When the War Came Home. The Ottomans Great War and Devastation of an Empire*, Stanford University Press, Stanford 2018, s. 15-22; R. C. Hall, *The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the First World War*, Routledge, London 2010, s. 132-135; M. Uyar, *The Ottoman Army...*, dz. cyt., s. 13-23.

¹⁰ O relacjach z mocarstwami europejskimi, kwestiach decentralizacji i mniejszości narodowych po wojnach bałkańskich – zob. Y. Akin, *When the War...*, dz. cyt., s. 37-50.

¹¹ O tych negocjacjach szerzej w: M. Aksakal, *The Ottoman Road to War in 1914. The Ottoman Empire and the First World War*, Cambridge University Press, Cambridge 2008, s. 119-135.

sprawa zarekwirowania przez Brytyjczyków dwóch okrętów tureckich¹². Alternatywą pozostawały więc państwa centralne – czemu sprzyjały znaczne wpływy Niemiec w Imperium Osmańskim¹³.

Współpraca wojskowa¹⁴ pomiędzy obydwoma krajami miała długą tradycję, sięgającą jeszcze czasów sprzed zjednoczenia Niemiec. Oficerowie pruscy często pełnili w Turcji rolę doradców wojskowych, jak np. baron Colmar von der Goltz¹⁵. Po porażkach poniesionych przez armię osmańską przed wybuchem I wojny światowej współpraca wojskowa jeszcze się zacieśniła, a na szefa niemieckiej misji wojskowej w Turcji mianowany został gen. Otto Liman von Sanders, który odegra znaczącą rolę w kampanii dardaneelskiej¹⁶. Imperium Osmańskie, zwłaszcza ze względu na sprawowaną kontrolę nad cieśninami czarnomorskimi i możliwość wsparcia państw centralnych w zmaganiach z Rosją, stanowiło istotny element w strategii niemieckiej¹⁷.

Rezultatem zbliżenia z Niemcami było zawarcie 1 sierpnia 1914 roku tajnego traktatu sojuszniczego¹⁸. Porozumienie miało charakter obronny. Pomimo jego podpisania rząd turecki ogłosił neutralność, formalnie nie popierając żadnej ze stron konfliktu. Równocześnie jednak podjęto decyzję o mobilizacji¹⁹. Kolejnym incydentem, który przeczył przyjętej przez stronę turecką postawie, była sprawa okrętów niemieckich Goeben i Breslau. Krążownikom, ściganym przez statki państw Ententy, pozwolono na przepłynięcie cieśnin i wpłynięcie do Konstantynopola. Mimo protestów strony brytyjskiej i francuskiej władze tureckie nie tylko nie zatrzymały niemieckich krążowników, ale poinformowały, że dokonały ich zakupu, w miejsce okrętów zarekwirowanych wcześniej przez Wielką Brytanię. W ten sposób oba niemieckie statki zostały włączone do marynarki tureckiej, a admirał

¹² O sprawie zarekwirowania wspomnianych okrętów przez Brytyjczyków – zob.: Y. Akin, *When the War...*, dz. cyt., s. 70-73.

¹³ O przedwojennych relacjach niemiecko-tureckich oraz wpływach politycznych i gospodarczych Niemiec w Imperium Osmańskim – zob.: U. Trumpener, *Germany and the Ottoman Empire, 1914-1918*, Princeton University Press, Princeton 2016, s. 3-20; M. Kent, *The Great Powers and the End of the Ottoman Empire*, Routledge, London 2016, s. 107-126; Z. S. Zalewski, *Dardanele i Gallipoli...*, dz. cyt., s. 26-36; D. A. Butler, *Shadow of the Sultan's Realm. The Destruction of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East*, Potomac Books, Washington D.C. 2011, s. 53-84. O wpływach Wielkiej Brytanii i Niemiec – zob. P. Hart, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 4-6.

¹⁴ O wymianie doświadczeń pomiędzy stroną turecką a niemiecką po rewolucji młodotureckiej – zob. G. Grüßhaber, *The German Spirit in the Ottoman and Turkish Army, 1908-1938. A History of Military Knowledge Transfer*, De Gruyter, München 2018, s. 26-103.

¹⁵ O misjach wojskowych barona von der Goltza i ich znaczeniu – zob. Z. S. Zalewski, *Dardanele i Gallipoli...*, dz. cyt., s. 36-42.

¹⁶ O znaczeniu misji wojskowej gen. von Sandersa – zob.: Z. S. Zalewski, *Dardanele i Gallipoli...*, dz. cyt., s. 42-51; M. Uyar, *The Ottoman Army...*, dz. cyt., s. 23-37; M. Uyar, *The Ottoman Defence Against the ANZAC Landing: 25 April 1915*, Big Sky Publishing, Sydney 2015, s. 15-52.

¹⁷ O roli sojuszu z Turcją w strategii niemieckiej – zob. A. Ekins, *Gallipoli. A Ridge Too Far*, Exisle Publishing, Wollombi 2015, s. 237-241.

¹⁸ O sojuszu osmańsko-niemieckim – zob. M. Aksakal, *The Ottoman Road...*, dz. cyt., s. 93-104.

¹⁹ Tamże, s. 104-110; M. Uyar, *The Ottoman Army...*, dz. cyt., s. 53-66; Z. S. Zalewski, *Dardanele i Gallipoli...*, dz. cyt., s. 52-60.

Wilhelm Souchon otrzymał stanowisko wiceadmirała floty osmańskiej²⁰. Do pogorszenia relacji z innymi państwami przyczyniła się także decyzja o zniesieniu kapitulacji i zamknięciu cieśnin czarnomorskich dla żeglugi międzynarodowej²¹. Działanie to oprotestowały wszystkie mocarstwa, ale szczególnie mocno uderzyło ono w gospodarkę rosyjską. Mimo wspomnianych posunięć Imperium Osmańskie nie decydowało się na formalne dołączenie do wojny po stronie państw centralnych i nie zważając na naciski strony niemieckiej, zachowywało neutralność²². Strona turecka potrzebowała czasu na zakończenie procesu mobilizacji. Imperium Osmańskie dołączyło do wojny 29 października 1914 roku²³.

KAMPANIA DARDANELSKA – PRZYGOTOWANIA OBU STRON, DZIAŁANIA MORSKIE, DESANT I WALKI NA PÓŁWYSPIE GALLIPOLI

Wobec braku rozstrzygnięcia zmagania na froncie zachodnim, a także ze względu na konieczność wsparcia rosyjskiego sojusznika pojawiły się po stronie brytyjskiej koncepcje dotyczące podjęcia działań przeciwko Turcji²⁴. W początkowych planach miały to być operacje morskie prowadzone w okolicy cieśnin czarnomorskich²⁵.

²⁰ O sprawie krążowników Goeben i Breslau oraz jej następstwach – zob.: M. Aksakal, *The Ottoman Road...*, dz. cyt., s. 110-118; U. Trumpener, *Germany...*, dz. cyt., s. 20-32; Y. Akin, *When the War...*, dz. cyt., s. 73-74; P. K. Nykiel, *Wyprowa do Złotego Rogu...*, dz. cyt., s. 53-82.

²¹ O tym problemie szerzej: Y. Akin, *When the War...*, dz. cyt., s. 74-77.

²² O naciskach strony niemieckiej – zob.: U. Trumpener, *Germany...*, dz. cyt., s. 20-61; M. Aksakal, *The Ottoman Road...*, dz. cyt., s. 135-153.

²³ O dołączeniu Turcji do wojny i jego przyczynach – zob.: H. Broadbent, *Defending Gallipoli. The Turkish Story*, Melbourne University Publishing, Carlton 2015, s. 11-13; E. J. Erickson, *Ordered to Die. A History of the Ottoman Army in the First World War*, Greenwood Press, London 2001, s. 19-37; R. Gingeras, *Fall of the Sultanate. The Great War and the Ottoman Empire 1908-1922*, Oxford University Press, Oxford 2019, s. 101-110; A. Moorehead, *Gallipoli*, Aurum Press, London 2015, s. 17-29; R. F. Hamilton, H. H. Herwig, *Decisions for War, 1914-1917*, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 157-168; M. A. Reynolds, *Shattering Empires. The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires, 1908-1918*, Cambridge University Press, Cambridge 2014, s. 107-133; M. Glenny, *The Balkans. Nationalism, War and the Great Powers, 1804-1999*, Penguin Books, London 2012, s. 317-323; Y. Akin, *When the War...*, dz. cyt., s. 77-80; M. Aksakal, *The Ottoman Road...*, dz. cyt., s. 182-194; M. Uyar, *The Ottoman Army...*, dz. cyt., s. 38-49.

²⁴ Szerzej o planach strony brytyjskiej – zob.: D. Fromkin, *A Peace to End All Peace, the Fall of the Ottoman Empire and the Creation of Modern Middle East*, Holt Paperback, New York 2009, s. 124-133; E. J. Erickson, *Gallipoli. Command Under Fire*, Osprey Publishing, Oxford 2015, s. 21-29; A. Moorehead, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 29-39; E. J. Erickson, *Gallipoli. The Ottoman Campaign*, Pen & Sword, Barnsley 2015, s. 23-33; R. Prior, *Gallipoli. The End of the Myth*, Yale University Press, New Haven 2015, s. 15-29; T. Travers, *Gallipoli 1915*, The History Press, Stroud 2016, s. 15-30; P. J. Haythornthwaite, *Gallipoli 1915. Frontal Assault on Turkey*, Osprey Publishing, Oxford 2013, s. 6-11; Z. S. Zalewski, *Dardanele i Gallipoli...*, dz. cyt., s. 71-80.

²⁵ O siłach morskich mocarstw zaangażowanych w rejonie cieśnin – zob. P. K. Nykiel, *Wyprowa do Złotego Rogu...*, dz. cyt., s. 22-27.

Strona turecka wyciągnęła wnioski z przebiegu wojny z Włochami i podjęła liczne kroki mające na celu wzmocnienie obronności tego regionu²⁶.

Działania morskie sił Ententy rozpoczęły się w okolicach cieśniny Dardanele 19 lutego 1915 roku. Zadanie okrętów brytyjskich i francuskich polegało na zniszczeniu nadbrzeżnych fortów i wyeliminowaniu floty tureckiej²⁷. Jako pierwsze zbombardowano fortyfikacje otaczające Sedd el Bahr i Kumkale, ale całkowicie zniszczył je dopiero powtórny ostrzał, kilka dni później²⁸. Operacje morskie w tym rejonie wznowiono 18 marca, gdy połączone siły brytyjsko-francuskie próbowały szturmem przedostać się przez cieśniny i wypłynąć na morze Marmara, aby w ten sposób stworzyć zagrożenie dla tureckiej stolicy – Konstantynopola. W tamtym okresie plan brytyjskiej admiralicji zakładał wykorzystanie jedynie sił morskich. Przebicie się przez cieśniny miało wywrzeć presję na Turcję i państwa neutralne – tę pierwszą wyłączyć z działań zbrojnych, te drugie zaś przekonać do przyłączenia po stronie Ententy²⁹. W szturmie wzięło udział dziesięć okrętów francuskich i brytyjskich. Przedostały się one przez pierwszą linię umocnień tureckich. Dalej jednak wpłynęły na linię 20 min, wskutek czego trzy okręty zatoniły, a dwa kolejne uległy uszkodzeniu³⁰. Decyzję o wznowieniu ataku podjęto następnego dnia, jednak plany pokrzyżowała pogoda – ze względu na pogorszenie warunków zaniechano prowadzenia dalszych działań³¹. Porażka sił morskich zmusiła dowództwo brytyjskie do zmiany koncepcji na rzecz połączonego ataku okrętów od strony morza i równoczesnego desantu sił lądowych³². Obydwie strony – zarówno brytyjska, jak i turecka – rozpoczęły przygotowania do nowego rodzaju konfrontacji³³.

²⁶ O przygotowaniach strony tureckiej do obrony rejonu Dardaneli – zob.: H. Broadbent, *Defending Gallipoli...*, dz. cyt., s. 13-16; E. J. Erickson, *Command...*, dz. cyt., s. 29-34; E. J. Erickson, *Gallipoli. The Ottoman...*, dz. cyt., s. 15-23; Z. S. Zalewski, *Dardanele i Gallipoli...*, dz. cyt., s. 60-68; P. K. Nykiel, *Wyprawa do Złotego Rogu...*, dz. cyt., s. 27-52 i 83-115; M. Forrest, *The Defence of the Dardanelles*, Pen and Sword, Havertown 2013, s. 76-122.

²⁷ Szerzej o siłach brytyjskich i planach dotyczących bombardowania: A. Chwalba, *Samobójstwo Europy...*, dz. cyt., s. 102-103. Kompleksowo o działaniach morskich w lutym – zob. P. K. Nykiel, *Wyprawa do Złotego Rogu...*, dz. cyt., s. 161-219.

²⁸ M. Gilbert, *The First World War. A Complete History*, Rosetta Books, New York 2014, s. 183. Szerzej o działaniach morskich podejmowanych w początkowych dniach marca – zob. P. K. Nykiel, *Wyprawa do Złotego Rogu...*, dz. cyt., s. 219-260.

²⁹ M. Gilbert, *The First World War...*, dz. cyt., s. 187-188; D. Fromkin, *A Peace...*, dz. cyt., s. 133-137; P. K. Nykiel, *Wyprawa do Złotego Rogu...*, dz. cyt., s. 139-156.

³⁰ O przygotowaniach do szturmie cieśnin, działaniach morskich 18 marca i ocenie przeprowadzonej przez stronę aliancką operacji – zob. tamże, s. 260-308.

³¹ M. Gilbert, *The First World War...*, dz. cyt., s. 189-191; E. J. Erickson, *Gallipoli. Command...*, dz. cyt., s. 55-79; A. Moorehead, *Gallipoli*, dz. cyt., s. 40-66; P. Chassaud, *Grasping Gallipoli. Terrain, Maps and Failure at the Dardanelles, 1915*, The History Press, Stroud 2015, s. 35-56; Z. S. Zalewski, *Dardanele i Gallipoli...*, dz. cyt., s. 81-101; P. J. Haythornthwaite, *Gallipoli 1915...*, dz. cyt., s. 26-37; D. Fromkin, *A Peace...*, dz. cyt., s. 150-154; R. Prior, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 39-57.

³² A. Chwalba, *Samobójstwo Europy...*, dz. cyt., s. 104; R. Prior, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 29-39.

³³ O przygotowaniach strony brytyjskiej i tureckiej w: A. Chwalba, *Samobójstwo Europy...*, dz. cyt., s. 104; A. Moorehead, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 77-88; M. Uyar, *The Ottoman Defence...*, dz. cyt., s. 53-129; Z. S. Zalewski, *Dardanele i Gallipoli...*, dz. cyt., s. 101-106; H. Broadbent, *Defending Gallipoli...*

Skoordynowane działania floty i wojsk lądowych, których rezultatem był desant sił Ententy na półwyspie Gallipoli, rozpoczęły się 25 kwietnia³⁴. Pierwsi na ląd zeszli żołnierze ANZAC, pochodzący z Australii i Nowej Zelandii, jednak – ze względu na błąd nawigacyjny – na innej, niż pierwotnie zakładano, plaży³⁵. Chociaż znaleźli się pod ostrzałem wroga i przyszło im operować w trudnym terenie, ruszyli do natarcia. Na początku żołnierze tureccy zareagowali ostrożnie i wycofali się na bardziej dogodną pozycję, później jednak dokonali kontrataku i rozpoczęły się ciężkie walki o utrzymanie pozycji³⁶. Razem z żołnierzami z dominiów na innych plażach wylądowali także żołnierze brytyjscy, oni również znaleźli się pod ciężkim ostrzałem ze strony obrońców³⁷. W niektórych punktach lądowania siły Ententy nie napotkały przeciwnika, mimo to nie kontynuowały natarcia w obawie przed kontratakiem ze strony obrońców. W następnych dniach żołnierze brytyjscy napierali na pozycje tureckie w okolicach wzgórza Achi Baba, ale zostali odparci. Ich celem była także wieś Krithia, której ostatecznie nie udało się zająć. Za ofensywę rozpoczętą pod koniec kwietnia atakujący zapłacili wysoką cenę – wielu żołnierzy poległo, a co gorsza, nie udało się uzyskać znaczących postępów³⁸. Operacja lądowa zakończyła się zatem dla sił alianckich porażką, nie zrealizowano założonych celów, jej rezultatem było jednak zdobycie punktów zaczepienia – na plażach, które stanowiły miejsca lądowania³⁹.

W początkowych dniach maja połączone oddziały brytyjsko-francuskie podjęły kolejną próbę zdobycia wsi Krithia i wzgórza Achi Baba, ale pomimo zaangażowania znacznych sił całe przedsięwzięcie zakończyło się porażką atakujących⁴⁰. Sukces odnieśli kilka dni później żołnierze hinduscy, którym udało się zająć część terenu

dz. cyt., s. 16-25; D. Fromkin, *A Peace...*, dz. cyt., s. 154-158; T. Travers, *Gallipoli 1915*, dz. cyt., s. 30-35; R. Prior, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 67-79.

³⁴ Kompleksowo o kampanii dardaneńskiej – zob.: E. J. Erickson, *Ordered to Die...*, dz. cyt., s. 76-95; R. Gingeras, *Fall of the Sultanate...*, dz. cyt., s. 121-127; D. A. Butler, *Shadow...*, dz. cyt., s. 107-131; K. C. Ulrichsen, *The First World War in the Middle East*, Hurst & Company, London 2019, s. 94-114; M. Uyar, *The Ottoman Army...*, dz. cyt., s. 147-195. O obronie cieśnin z uwzględnieniem perspektywy niemieckiej – zob.: U. Trumpener, *Germany...*, dz. cyt., s. 65-107; A. Ekins, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 245-252.

³⁵ O pierwszych walkach – zob.: A. Moorehead, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 88-105; M. Uyar, *The Ottoman Defence...*, dz. cyt., s. 135-150; Z. S. Zalewski, *Dardanele i Gallipoli...*, dz. cyt., s. 107-134; P. J. Haythornthwaite, *Gallipoli 1915...*, dz. cyt., s. 37-52; T. Travers, *Gallipoli 1915*, dz. cyt., s. 35-73; R. Prior, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 79-107. Działania zbrojne na półwyspie Gallipoli z perspektywy sił brytyjskich opisywałem także częściowo w swojej pracy magisterskiej B. Kaczmarek, *Obraz Wielkiej Wojny 1914-1918 w listach żołnierzy Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego*, Wrocław 2021, s. 43-44, 46-47, 49-50, 52.

³⁶ M. Gilbert, *The First World War...*, dz. cyt., s. 202-204; M. Uyar, *The Ottoman Defence...*, dz. cyt., s. 150-201.

³⁷ Szczegółowy opis lądowania oddziałów brytyjskich – zob. M. Gilbert, *The First World War...*, dz. cyt., s. 204-206.

³⁸ Tamże, s. 207.

³⁹ A. Chwalba, *Samobójstwo Europy...*, dz. cyt., s. 104-105; E. J. Erickson, *Gallipoli. Command...*, dz. cyt., s. 105-144; M. Uyar, *The Ottoman Defence...*, dz. cyt., s. 201-229; E. J. Erickson, *Gallipoli. The Ottoman...*, dz. cyt., s. 41-77.

⁴⁰ M. Gilbert, *The First World War...*, dz. cyt., s. 210.

położonego blisko przylądka Helles, w okolicy wzgórza Tekke. Następnego dnia zrezygnowano ostatecznie z planów ponownego ataku z użyciem okrętów wojennych, gdy jeden z brytyjskich pancerników został zatopiony przez turecki torpedowiec⁴¹.

Strona turecka podejmowała działania ofensywne. 19 maja przeprowadzono kontratak, który miał zepchnąć siły australijskie i nowozelandzkie do morza. Okazał się jednak nieskuteczny i został odparty przez siły Ententy. W wyniku desantu siły alianckie nie zajęły półwyspu, ograniczyły się do starań o utrzymanie uzyskanych na plażach punktów zaczepienia⁴². Sytuacja na morzu także nie przedstawiała się korzystnie – pod koniec maja dwa brytyjskie krążowniki zatopiła niemiecka łódź podwodna, wskutek czego podjęto decyzję o wycofaniu statków do okolicznych portów⁴³. W tamtym okresie, ze względu na brak postępów, strona brytyjska powołała Komitet Dardanelcki, którego zadaniem była ocena dotychczasowych rezultatów kampanii oraz wypracowanie strategii dalszego postępowania. Członkowie komitetu zadecydowali o zaangażowaniu na tym froncie liczniejszych sił⁴⁴.

Na początku czerwca rozpoczęła się ofensywa sił brytyjsko-francuskich, ponownie próbujących zdobyć wzgórze Achi Baba. W pierwszej chwili atakujący odnieśli sukces, zajęli część tureckich okopów, ale później zostali ostrzelani przez przeciwnika i – omyłkowo – przez własne siły, co zmusiło ich do odwrotu. Równocześnie w okolicy wioski Krithia strona aliancka przeprowadziła zakończony sukcesem atak, lecz przez konieczność wzmocnienia innego odcinka frontu nie podjęła dalszych działań⁴⁵. W tamtym czasie tureccy obrońcy przypuścili kontratak, został on jednak odparty przez Brytyjczyków⁴⁶. W następnej fazie konfliktu obie strony zarzuciły plany kolejnych ataków i przystąpiły do umacniania swoich pozycji⁴⁷.

Kolejną próbę przełamania tureckiego oporu oddziały brytyjskie podjęły 6 sierpnia. Z myślą o zaskoczeniu przeciwnika siły lądowe przekierowano w nowe miejsce, do zatoki Suvla⁴⁸. Dodatkowo, by zmylić obrońców, przeprowadzono dwa ataki dywersyjne⁴⁹. W jednym udział wzięli żołnierze australijscy, którzy zaatakowali pozycje tureckie w okolicy zatoki Anzac, zadając obrońcom znaczne straty. Drugi atak, w okolicy przylądka Helles i wsi Krithia, został odparty przez siły tureckie znacznym kosztem – poległo wówczas wielu żołnierzy⁵⁰. Samo lądowanie zakończyło się sukcesem, lecz przez błędy dowództwa atakujące siły nie przesunęły się zbyt daleko.

⁴¹ M. Gilbert, *The First World War...*, dz. cyt., s. 220-221.

⁴² Tamże, s. 222; R. Prior, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 110-120.

⁴³ M. Gilbert, *The First World War...*, dz. cyt., s. 222.

⁴⁴ A. Chwalba, *Samobójstwo Europy...*, dz. cyt., s. 105.

⁴⁵ M. Gilbert, *The First World War...*, dz. cyt., s. 228-229.

⁴⁶ Tamże, s. 231.

⁴⁷ R. Prior, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 120-132; E. J. Erickson, *Gallipoli. Command...*, dz. cyt., s. 161-195; T. Travers, *Gallipoli 1915*, dz. cyt., s. 73-91.

⁴⁸ O działaniach w zatoce Suvla – zob.: R. Prior, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 154-168; T. Travers, *Gallipoli 1915*, dz. cyt., s. 111-137; P. J. Haythornthwaite, *Gallipoli 1915...*, dz. cyt., s. 74-84.

⁴⁹ R. Prior, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 132-154; P. J. Haythornthwaite, *Gallipoli 1915...*, dz. cyt., s. 69-74.

⁵⁰ M. Gilbert, *The First World War...*, dz. cyt., s. 244.

W nocy żołnierze australijscy wyruszyli znad zatoki Anzac i atakowali bezskutecznie pozycję w okolicy wzgórza Kojia Chemen Tepe. Wkrótce wzmocniła ją dywizja obrońców. W tym samym czasie batalion nowozelandzkich żołnierzy zbliżył się do Chunuk Bair, jednak zmusił ich do odwrotu ostrzał tureckich obrońców. Atak na wspomniane wzgórze wznowiono za kilka dni, żołnierze brytyjscy i hinduscy zdobyli grań, udało im się także odeprzeć atakujących żołnierzy tureckich – mimo to siły alianckie musiały się wycofać, ponieważ ostrzelały ich własne okręty, które przez pomyłkę obrały na cel swoich żołnierzy.

Tego samego dnia tureccy żołnierze zaatakowali pod Chunuk Bair, ale poszli w rozsypkę w wyniku odpowiedzi nowozelandzkich przeciwników. Dopiero atak wznowiony dzień później całkowicie wyparł obrońców z dawnych pozycji, a chociaż tureckie natarcie zatrzymał w końcu ogień karabinów maszynowych Nowozelandczyków, obie strony były zbyt zmęczone i poniosły zbyt dotkliwe straty, by w dalszym ciągu prowadzić działania zbrojne⁵¹. Uznaje się, że to żołnierze tureccy odnieśli sukces. W następnych dniach siły Ententy podejmowały próby kolejnych natarć od strony zatoki Suvla, między innymi 15 sierpnia, jednak nie dały one oczekiwanych rezultatów⁵². Ostatnią próbę ataku z zatoki podjęto 21 sierpnia, w celu zdobycia dwóch pozycji – Hill 60 i Scimitar Hill. Oba natarcia zostały zatrzymane przez obrońców – dobrze okopanych na swoich pozycjach i przygotowanych na atak – którzy zadali atakującym dotkliwe straty⁵³. Ofensywa sierpniowa zakończyła się porażką aliantów⁵⁴.

Wobec niepowodzeń zarówno na morzu, jak i na lądzie podjęto decyzję o rozpoczęciu ewakuacji sił brytyjskich z półwyspu Gallipoli⁵⁵. Pierwszych żołnierzy zabrano z plaż w zatokach Suvla i Anzac na początku grudnia⁵⁶. W styczniu natomiast zakończyła się ewakuacja oddziałów brytyjskich z samego półwyspu Gallipoli⁵⁷. Także w tym miesiącu ostatni żołnierze opuścili przylądek Helles⁵⁸. Państwa Ententy poniosły

⁵¹ M. Gilbert, *The First World War...*, dz. cyt., s. 244-247; E. J. Erickson, *Gallipoli. The Ottoman...*, dz. cyt., s. 97-127. O bitwie pod Chunuk Bair z perspektywy żołnierzy nowozelandzkich – zob. A. Ekins, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 182-207.

⁵² M. Gilbert, *The First World War...*, dz. cyt., s. 254.

⁵³ Tamże, s. 255-256. O działaniach w sierpniu także: E. J. Erickson, *Gallipoli. Command...*, dz. cyt., s. 195-234; E. J. Erickson, *Gallipoli. The Ottoman...*, dz. cyt., s. 127-161; T. Travers, *Gallipoli 1915*, dz. cyt., s. 91-111; P. J. Haythornthwaite, *Gallipoli 1915...*, dz. cyt., s. 52-64; Z. S. Zalewski, *Dardanele i Gallipoli...*, dz. cyt., s. 135-155.

⁵⁴ A. Chwalba, *Samobójstwo Europy...*, dz. cyt., s. 105. O ofensywie sierpniowej z perspektywy żołnierzy australijskich – zob. A. Ekins, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 134-162, a z punktu widzenia żołnierzy i oficerów tureckich – tamże, s. 209-235 i 258-281.

⁵⁵ O procesie decyzyjnym, który doprowadził do zakończenia kampanii – zob. R. Prior, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 168-176.

⁵⁶ M. Gilbert, *The First World War...*, dz. cyt., s. 284.

⁵⁷ O ewakuacji – zob.: D. Fromkin, *A Peace...*, dz. cyt., s. 158-167; E. J. Erickson, *Gallipoli. Command...*, dz. cyt., s. 234-248; R. Prior, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 176-186; T. Travers, *Gallipoli 1915*, dz. cyt., s. 167-173; P. J. Haythornthwaite, *Gallipoli 1915...*, dz. cyt., s. 84-91; Z. S. Zalewski, *Dardanele i Gallipoli...*, dz. cyt., s. 155-161.

⁵⁸ M. Gilbert, *The First World War...*, dz. cyt., s. 300.

w kampanii dardanejskiej dotkliwą klęskę. Dla państw centralnych – zwłaszcza zaś dla Imperium Osmańskiego – skuteczna obrona cieśnin, zakończona zwycięstwem, stała się dowodem na to, że strona turecka potrafi umiejętnie opierać się swoim przeciwnikom⁵⁹.

W drugiej części artykułu przedstawiono obronę cieśnin czarnomorskich z punktu widzenia żołnierzy osmańskich⁶⁰, na podstawie fragmentów pozostawionych przez nich wspomnień.

DZIAŁANIA WOJENNE

Żołnierze Imperium Osmańskiego broniący cieśnin czarnomorskich opisują w swoich wspomnieniach różne aspekty działań wojennych. Ich relacje uwzględniają niemal wszystkie elementy sztuki wojennej, stosowanej na licznych frontach I wojny światowej: od wszechobecnego ostrzału artyleryjskiego zaczynając, po zastosowanie bomb i granatów, a na potyczkach morskich i starciach na bagnety kończąc. O niszczycielskiej sile artylerii wspomina kapitan Semsettin Bey-Çamoglu w następujących słowach: *Pociski lądujące w oddali, wokół Punktu Hisarlik, zaczęły się do nas zbliżać falami: drugi z nich spadł bliżej, trzeci na nadbrzeże Sedd-el-Bahr, a czwarty trafił baterię tuż obok nas. Widząc, że pozycję pokryły pył i dym, nieprzyjaciel zaczął nas ostrzeliwać. W pewnym momencie doszło do ogłuszającej eksplozji. Cała ziemia zadrżała*⁶¹.

Relacja tureckiego kapitana nie różni się zbytnio od wielu podobnych świadectw dotyczących ostrzału artyleryjskiego w trakcie I wojny światowej. Wymiana ognia pomiędzy okrętami państw Ententy i bateriami tureckimi broniącymi dostępu do cieśnin stanowiła znaczący element działań wojennych podczas kampanii dardanejskiej. Opis rozpatrywać można na kilku płaszczyznach. Jeśli chodzi o ostrzał, turecki oficer zwraca największą uwagę na zbliżanie się falami pocisków uderzających coraz bliżej zajętej przez niego pozycji, a także fakt, iż przeciwnik skupił się na ostrzale punktowym pozycji, którą trafił. Ze sposobu opisu można się domyślać, jak intensywne było bombardowanie i z jaką częstotliwością pociski spadały na zajmowane przez obrońców pozycje. Kolejne słowa dobitnie podkreślają, jak niszczycielską siłę miały pociski artyleryjskie i jak istotne dla prowadzenia działań zbrojnych w okresie I wojny światowej było bombardowanie pozycji przeciwnika, zwłaszcza w sytuacji, gdy ten zajmował pozycję dogodną do obrony.

⁵⁹ Ocena kampanii dardanejskiej – zob.: A. Chwalba, *Samobójstwo Europy...*, dz. cyt., s. 106-107; R. Prior, *Gallipoli...*, dz. cyt., s. 186-198.

⁶⁰ O doświadczeniach żołnierzy osmańskich w trakcie I wojny światowej – zob.: E. J. Zürcher, *The Young Turk Legacy and Nation Building. From the Ottoman Empire to Atatürk's Turkey*, I. B. Tauris, London 2014, s. 167-188. O doświadczeniach żołnierzy i roli psychologii w kampanii dardanejskiej – zob. T. Travers, *Gallipoli 1915*, dz. cyt., s. 147-167.

⁶¹ Cyt. za: N. Inceoglu, *Letters from the Trenches. Stories of ANZAC and Ottoman Soldiers Fighting in Gallipoli*, Bookkibook, Istanbul 2021, s. 22. Wszystkie tłumaczenia pochodzą z języka angielskiego i są dziełem autora artykułu.

Z dalszej relacji tureckiego oficera można się dowiedzieć, co stanowiło cel strony atakującej: *Kiedy otworzyłem oczy i odzyskałem przytomność, ostrzał się zakończył i wszystko spowita grobowa cisza... Duży pocisk artyleryjski nieprzyjaciela, o którym myślałem, że trafił luk, pod którym się ukryłem, spadł na nasz główny arsenał. To właśnie była ta przerażająca eksplozja, którą słyszałem, dźwięk składu amunicji wysadzonego w powietrze⁶². Z przytoczonego fragmentu da się wywnioskować, jakie specyficzne cele stawiała sobie strona atakująca. Bombardowanie miało przede wszystkim unieszkodliwić artylerię obrońców, zniszczyć ich umocnienia i innego rodzaju infrastrukturę. Warto również zwrócić uwagę na wzmiankę, iż po zakończeniu przez przeciwnika ostrzału zapadła grobowa cisza, którą dodatkowo żołnierz zestawia z hukiem wcześniejszej eksplozji. Podkreślił w ten sposób niszycielską siłę bombardowania, wagę dźwięku – często pojawiającego się we wspomnieniach żołnierzy narażonych na ostrzał artyleryjski – i to, jakie cele (w tym przypadku skład amunicji) ostrzeliwano. W podobnych wspomnieniach dźwięk stanowi element nierzadko wykorzystywany w narracji o bombardowaniach.*

Nieco odmienną perspektywę dotyczącą ostrzału przedstawia sierżant Mehmet, służący w siłach artyleryjskich jako obserwator. Opisuje on sytuację, w której strona turecka ostrzelała okręty Ententy: *Fahri Bey był bardzo wprawnym kanonierem. Gdyby to było możliwe, mógłby trafić ptaka dużą kulą armatnią. Podszedł do nas. Uważajcie teraz, chłopcy – powiedział – zmieniamy cele. Celujcie w najbliższy statek przed nami... Gotowi! Kiedy padła odpowiedź, wydał rozkaz otwarcia ognia. Patrzyłem przez moją lornetkę. Trzy z naszych pocisków trafiły statek. Dwa wybuchły na pokładzie, trzeci trafił tylny komin i go przewrócił. Pojawiły się kłęby białego dymu. Nie mogłem się opanować. Trafiliśmy go, trafiliśmy go, zacząłem krzyczeć i w tym samym czasie poleciłem niemieckiemu sierżantowi, by to zapisał, 1+3. Statek został unieruchomiony, a mniejsze jednostki zgromadziły się wokół niego⁶³.*

W zacytowanym fragmencie przedstawiono perspektywę artylerzystów i obserwatorów tureckich – sierżant dość dokładnie opisuje ich sposób działania. Mowa tam również o tym, że obrońcy w pierwszym okresie prowadzenia operacji zbrojnych – brali na cel przede wszystkim okręty państw Ententy, zadaniem artylerii tureckiej było ich unieszkodliwienie i niedopuszczenie do przepłynięcia cieśnin. Pojawiają się też treści bardziej subiektywne i personalne, dotyczą pochlebnej opinii o kanonierze i własnej reakcji sierżanta na trafienie wrogiego statku – ze słów narratora przebijają pewność siebie i entuzjazm, co pozwala wnioskować, iż w początkowym okresie działań wojennych morale wśród żołnierzy tureckich było wysokie i wykazywali się oni dużą determinacją. Nie sposób także pominąć wzmianki o obecności wśród artylerzystów tureckich niemieckiego sierżanta. Siły tureckie broniące cieśnin były dowodzone między innymi przez niemieckiego gen. Ottona Limana von Sandersa,

⁶² N. Inceoğlu, *Letters from the Trenches...*, dz. cyt., s. 23.

⁶³ Tamże, s. 33-34.

a w szeregach 5 Armii znajdowało się wielu niemieckich oficerów. Ten fragment stanowi dodatkowe potwierdzenie ścisłej współpracy pomiędzy żołnierzami tureckimi a i niemieckimi. Żołnierz turecki wspomina o stopniu swojego niemieckiego odpowiednika i opisuje jego zadania – Niemiec nie został przedstawiony jako przykład oficera, który dowodzi tureckimi żołnierzami, a wręcz przeciwnie, posiada niższy stopień i wykonuje polecenia swojego odpowiednika

O ostrzale artyleryjskim pisze również Mehmet Fasih: *Nieprzyjaciół rozpoczął ostrzał artyleryjski w okolicy Lone Pine. Tego typu pociski, kiedy się zbliżają, przeraźliwie huczą. Jeden z nich nie eksplodował. Dzisiaj wieczorem zamierzam wyjść i go zabrać. Pogoda wciąż jest mglista, a niebo zachmurzone... Zjedliśmy i wypiliśmy kawę... Wzmógł się wiatr i zaczęła się burza. Ponownie rozpaliliśmy nasze fajki. Otrzymaliśmy jakieś rozkazy od batalionu. Była mżawka, a torpedowiec trafiła artyleria kilkoma pociskami po naszej prawej. Wydaje dwa różne dźwięki, jeden, kiedy się ją wystrzeli, a drugi, gdy trafia. Pociski dum dum wybuchają nam nad głowami i ten dźwięk niesie się echem w dolinie. Krople delikatnego deszczu uderzają w blaszany dach mojego okopu, wydając całkiem przyjemny dźwięk⁶⁴.*

Przedstawiona przez Fasiha perspektywa różni się od wcześniejszych. W jego relacji też pojawiają się elementy, na które zwracali uwagę inni narratorzy – wszechobecny ostrzał i dźwięk wydawany przez różnego rodzaju pociski, niemniej ciekawy jest sposób, w jaki opisuje bombardowanie. Z jego słów wynika, że spadające pociski stały się w pewnym sensie dla żołnierzy tureckich wojenną codziennością. Co więcej, wspomina o niewypale, który w jego ocenie stanowi pamiątkę wartą pozyskania, mimo że wiąże się to z ryzykiem. W swojej narracji przeplata informacje o ostrzale z innymi, prozaicznymi czynnościami wykonywanymi przez żołnierzy. Podobnie burza i deszcz mieszają się w opisie Fasiha z dźwiękami wystrzelonego i trafiającego pocisku, codzienność przenika się z realiami wojennymi. Ten styl cechuje dalszą część jego wspomnień: *Artyleria zaczęła nas znowu nękać, zanim jeszcze zdjęcie zostało wywołane. Dzięki Bogu, nie mają oni [nieprzyjaciele – przyp. B. K.] haubicy. Szrapnel przechodzi bez większego problemu przez nasze palta. Ostrzał trwał 20 minut i później ucichł. Teraz słychać tylko bomby i strzały z broni automatycznej⁶⁵.*

W tym fragmencie ostrzał artyleryjski został opisany jako powtarzająca się niedogodność. Krótka wzmianka o braku haubicy w wyposażeniu przeciwnika pozwala wnioskować o możliwościach strony atakującej, obrazuje także niszczycielską siłę artylerii, zwłaszcza w aspekcie szkód czynionych przez różnego rodzaju szrapnele. Fasih, podobnie jak inni autorzy wspomnień, zwraca uwagę na hałas i mieszanie się różnych dźwięków. Ostrzał artyleryjski nie był jedynym elementem, który opisywali tureccy żołnierze.

⁶⁴ N. Inceoğlu, *Letters from the Trenches...*, dz. cyt., s. 82.

⁶⁵ Tamże, s. 148.

O zastosowaniu bomb przez przeciwnika wspomina Mustafa Aksoy w tych słowach: *Ile to razy bomby spadły na umocnienia. Wielu z naszych towarzyszy straciło życie w ten sposób... Nieprzyjaciel wrzucił do naszych okopów paczki papierosów. Jednego razu, Brytyjczycy wypełnili puszkę po mięsie prochem i doczepili do niej lont, zapalili knot i wrzucili ją do środka naszych umocnień. Palił się on tam, wydając szyszający dźwięk. Właśnie dyskutowaliśmy o tym, że powinniśmy uciekać, kiedy bomba wysadziła podporę całego okopu. Siedmiu z nas pogrzebało pod gruzami. Kiedy puszka się podzieliła, otworzyła się i wypadło z niej kilka zapalników. Udało nam się wydostać i nikt nie ucierpiał. Te wszystkie wydarzenia wydają się teraz nieprawdopodobne⁶⁶.*

Relacja tureckiego żołnierza dotyczy okresu, w którym siły Ententy dokonały desantu i dochodziło do starć pomiędzy atakującymi i obrońcami na lądzie. Opisano w niej zastosowanie w walce materiałów wybuchowych. Sposób, w jaki mówi o nich turecki żołnierz, zdradza, że stanowiły poważny problem dla obrońców. Z pierwszych zdań wnioskować można o częstym zastosowaniu bomb i o ich znacznej sile – powodowały one duże straty wśród żołnierzy tureckich. Relacja Aksoya przedstawia sposób, w jaki wykorzystywano różnego rodzaju bomby. Podobnie jak artyleria służyły one głównie do niszczenia umocnień przeciwnika.

W trakcie kampanii dardaneelskiej dochodziło również do potyczek morskich. O tego typu starciach wspomina Ali Yalzin: *Wrogie okręty wojenne zaczęły ostrzelać z morza w okolicy Gaba Tepe. Strzelali 15-calowymi pociskami artyleryjskimi. Rzuciliśmy kotwicę używając dwuręcznego młota. Obsadziliśmy działą i czekaliśmy z naszymi pięcioma pociskami, gotowi do ostrzelania wrogich okrętów. Nasz punkt obserwacyjny mieścił się na wzgórzu Achi Baba. Oni wskazywali nam nasze cele, a naszym zadaniem było prowadzenie dywersyjnego ostrzału nieprzyjacielskich okrętów. Wiele pocisków padało w naszej okolicy tamtej nocy, ale żaden nie trafił naszego statku. Zepsuliśmy lufę naszego działą w trakcie tego nocnego ostrzału. Nie jestem pewien, czy to z tego względu, że pocisk nie był dobrze załadowany, czy może uciekł gaz lub samo działą było wadliwe, ale pękła nam lufa⁶⁷.*

Istotnym elementem kampanii dardaneelskiej – w jej pierwszych etapach – były operacje morskie prowadzone przez siły Ententy. Relacja Yalzina opisuje działania obronne podejmowane przez stronę turecką. Autor wspomina o ostrzale prowadzonym przez atakujących, przede wszystkim jednak skupia się na przedstawieniu, w jaki sposób radzili sobie z tym zagrożeniem tureccy marynarze. Podobnie jak w przypadku ostrzału artyleryjskiego strona broniąca się korzystała z pomocy obserwatorów, aby prowadzić precyzyjny ostrzał okrętów przeciwnika. Yalzin wspomina także o intensywności wymiany ognia, zwraca uwagę na dużą ilość pocisków wystrzelonych przez wrogie okręty oraz odpowiedź załogi jego statku. Nie zataja, że w ferworze walki doszło do pęknięcia lufy obsadzonego przez marynarzy działą, przy czym wyraża wątpliwość

⁶⁶ N. Inceoğlu, *Letters from the Trenches...*, dz. cyt., s. 93.

⁶⁷ Tamże, s. 31-32.

co do powodu tego zdarzenia. Wcześniej jego relacja jest rzeczowa, pozbawiona nacechowania emocjonalnego czy domysłów. Na podstawie niniejszej wzmianki trudno jednak wnioskować na przykład o jakości tureckiego uzbrojenia.

W dalszej części wspomnień Yalzin opisuje sposób, w jaki marynarze tureccy radzili sobie z łodziami podwodnymi nieprzyjaciela: *na łądzie tworzyliśmy sieci. Później puszczaliśmy boje na wodę i rozciągaliśmy sieci pomiędzy nimi, by nieprzyjacielskie łodzie podwodne nie mogły przepłynąć przez Morze Marmara. To były stalowe sieci. Jedna z łodzi podwodnych w nie wpadła. Wyszadzili trochę dynamitu i wynurzyli się. Pojмалиśmy 28 marynarzy. Później zaczęła tonąć i zniknęła. Kolejna z tych łodzi osiadła na mieliźnie w okolicy latarni morskiej w Akbas. Wzięliśmy do niewoli 16 jej załogantów. Jeden z naszych strzelców odstrzelił lustro peryskopu tej łodzi celnym trafieniem pocisku⁶⁸.*

W tym fragmencie relacji tureckiego marynarza mowa jest o celu, który w początkowych fazach operacji morskiej próbowały realizować okręty nieprzyjaciela – a więc przedostaniu się przez cieśniny na Morze Marmara. Strona turecka zdawała sobie sprawę z zamysłu aliantów i starała się do tego nie dopuścić, czemu służyć miały między innymi stalowe sieci. Yalzin opisuje zastosowanie przez siły Ententy łodzi podwodnej i przedstawia sposób, w jaki obrońcy radzili sobie ze wspomnianym typem jednostki – wspomina o blokowaniu takich statków za pomocą stalowych sieci. Podaje liczbę marynarzy nieprzyjaciela, którzy dostali się do niewoli, co pozwala wnioskować o skuteczności tego specyficznego środka obronnego.

Ostatecznie okrętom Ententy nie udało się złamać tureckiej obrony i podjęto decyzję o inwazji sił lądowych. Po przeprowadzonym przez siły Ententy desancie istotne okazały się potyczki pomiędzy żołnierzami piechoty, codziennością stały się ataki i kontrnatarcia przeprowadzane przez obie strony. O początku jednego z ataków wspomina Mustafa Aksoy: *Odniosłem tam rany. Pod Sedd-el-Bahr. Nacieraliśmy. Kapitan Fierrefettin Bej wydał rozkaz. Na początku, kiedy byliśmy na pozycjach, wygłosił motywujące przemówienie. Rozpoczęło się od wyrecytowania przez niego Basmali... Później powiedział: no dalej! To dla tego dnia wasze matki wydały was na świat! Stoję tutaj przed wami, mając was za plecami. Na miłość boską, nie myślcie nawet o ucieczce! Nie lękajcie się nieprzyjaciela. Zepchniemy go aż do samego morza! Nasz kapitan pochodził ze Stambułu. Wydał rozkaz: bagnet na broń, załadujcie pocisk, przygotujcie karabin. Każdy z nas miał ze sobą też granat. Dobra, chłopaki – krzyknął – do dzieła, ognia!⁶⁹*

O samym ataku turecki żołnierz wypowiada się dość lakonicznie, odnotowuje jedynie, że doszło do natarcia i wspomina o odniesionych ranach. Warto jednak zwrócić uwagę na część relacji stanowiącą dość dokładny opis wydarzeń poprzedzających natarcie. Oficer, którego słowa przytacza Aksoy, rozpoczyna swoją przemowę od basmali – formuły niezwykle istotnej dla wyznawców islamu – nadając w ten sposób

⁶⁸ N. Inceoğlu, *Letters from the Trenches...*, dz. cyt., s. 56.

⁶⁹ Tamże, s. 85.

religijnego znaczenia w swoim przemówieniu, ale również temu, co powinno po nim nastąpić, a więc samemu atakowi. Turecki żołnierz dość wiernie odtwarza przemówienie dowódcy, szczególnie zwraca uwagę na dobór słów – oficer stara się dodać odwagi podwładnym, podkreśla wielką wagę wydarzenia. Mówi też o celu obrońców, a więc zepchnięciu nieprzyjaciela do samego morza. Opis oddaje nastroje panujące wśród żołnierzy i oficerów oraz to, jak wielkie znaczenie miała dla Turków obrona cieśnin i zatrzymanie inwazji sił Ententy. W zacytowanym fragmencie Aksoy lakonicznie informuje o tym, iż jego dowódca pochodził ze Stambułu – wzmianka ta jest jednak za krótka, by na jej podstawie wysnuwać daleko idące wnioski (choćby o różnicach w postrzeganiu wysiłku wojennego pomiędzy żołnierzami i oficerami).

Relacja Aksoya dotyczy wydarzeń poprzedzających natarcie, z kolei o skutkach ataku na umocnienia przeciwnika wspomina Halil Koc w następujących słowach: *Kazano nam zaatakować o dziewiątej. Pod Lone Pine. Kiedy tam dotarliśmy, spostrzeżliśmy, że cała okolica usłana jest trupami. Czołgając się pomiędzy nimi, udało nam się przedostać na drugą stronę. Widzieliśmy bagnety niewiernych ponad ich fortyfikacjami. Kiedy rozpoczęli ostrzał, wszyscy towarzysze dookoła mnie zginęli*⁷⁰.

Turecki żołnierz ukazuje zażarte walki toczone pomiędzy siłami atakującymi i obrońcami. Halil Koc wspomina atak na umocnione pozycje nieprzyjaciela, a więc element wojny pozycyjnej, do której doszło, gdy siły Ententy dokonały desantu. Uderzający jest drastyczny opis okolicy usłanej trupami, pomiędzy którymi szykujący się do ataku żołnierze zmuszeni są czołgać się, by w ogóle mieć możliwość dotarcia do umocnień nieprzyjaciela. Jego sprawozdanie dowodzi, jak wielkie straty ponosiły obie strony podczas zdobywania umocnionych pozycji przeciwnika. Potwierdzają i akcentują ten fakt dalsze słowa autora opisujące siłę ostrzału nieprzyjaciela, wskutek którego poległi wszyscy znajdujący się w jego pobliżu.

Relacja Koca pokazuje, jak szybko desant sił Ententy doprowadził do tego, iż plaże i wzniesienia w okolicy cieśnin zmieniły się w linie umocnień, a wojna manewrowa przekształciła się w wojnę okopową. Dodatkowo jego słowa stanowią dowód na to, jak zażarte były walki pomiędzy obrońcami i atakującymi. Nie jest to jedyny atak, który opisuje Koc, wspomina bowiem także o innych: *Wielokrotnie atakowaliśmy. Wrogowie wyłonili się zza swoich umocnień. Atak! No dalej, do ataku! To było starcie na bagnety. Założyłem bagnet na broń. Opuściliśmy nasze okopy. Umocnienia niewiernych były oddalone o jakieś dwadzieścia kroków. Kule niewiernych dosięgały nas, zanim jeszcze byliśmy w stanie dotrzeć do ich okopów. Ale co mogliśmy zrobić? Enver Pasza kazał nam atakować*⁷¹.

Przytoczony fragment wyróżnia się kilkoma elementami. Na uwagę zasługuje dobór słów i konstrukcja samego opisu. Różni się on od poprzedniej relacji, gdy autor przedstawiał wydarzenia w sposób bardzo rzeczowy i niemal pozbawiony emocji. Ten opis wydaje się wręcz chaotyczny, ma na celu uwydatnić, jak wiele razy

⁷⁰ N. Inceoğlu, *Letters from the Trenches...*, dz. cyt., s. 73.

⁷¹ Tamże, s. 74.

tureccy żołnierze atakowali pozycje przeciwnika. Koc podkreśla fakt, iż umocnienia wroga znajdowały się w bliskiej odległości od stanowisk tureckich i natarcie miało doprowadzić do starcia na bagnety. Ta krótka wzmianka oddaje charakter prowadzonych walk, podczas których dochodziło do licznych ataków na umocnienia i walki wręcz, a zdobyte pozycje często przechodziły z rąk do rąk. W relacji tureckiego żołnierza mowa jest również o opłakanych skutkach prowadzonego natarcia dla strony atakującej, a więc o dużych stratach poniesionych przed dotarciem Turków do umocnień przeciwnika i doprowadzeniem przez nich do starcia na bagnety. Co ciekawe, Koc na końcu swojego opisu zadaje pytanie retoryczne i odnosi się do rozkazów ataku wydanych przez Envera Paszę. Te dwa zdania posłużyły do przekazania przez tureckiego żołnierza nie tylko jego opinii, ale również emocji towarzyszących wydarzeniom, w których brał udział.

CHOROBY, RANY I STRATY

Starcie z wrogiem nie było jedynym zagrożeniem dla tureckich żołnierzy broniących cieśnin. Warunki, w jakich zmuszeni byli funkcjonować, narażały ich na różnego rodzaju choroby. O problemie wszy wspomina Mehmet Fasih: *Moje plecy straszliwie swędziały. Rozebrałem się do naga. Cały byłem pokryty wszami... Położyliśmy aparat na dnie okopu i zrobiłem sobie zdjęcie, kompletnie nagi, z pełzającymi po mnie wszami*⁷².

Relacja tureckiego żołnierza dotyczy warunków panujących w okopach i niebezpieczeństw, na które byli narażeni tkwiący w nich żołnierze. Niejednokrotnie, ze względu na stan umocnień i panujące warunki pogodowe, mężczyźni pozostający w okopach zapadali na różnego rodzaju choroby bądź stawali się ofiarami szkodników lub insektów – w przypadku tureckiego żołnierza były to wszy. Wspomniany problem był powszechny i zmagano się z nim wielu żołnierzy walczących na frontach I wojny światowej. Narrator sięgnął po aparat w celu udokumentowania ataku insektów. Zdjęcia cieszyły się wśród mężczyzn służących na froncie dużą popularnością, stanowiły rodzaj pamiątek, które można przesłać przyjacielom bądź rodzinie, były też sposobem na udokumentowanie wojennej codzienności. Relacja Fasiha to potwierdza.

Wszy to niejedyny problem, wśród żołnierzy zdarzały się również przypadki chorób. O zatruciu się skażoną wodą wspomina Memifi Bayraktar: *Racje żywnościowe można było dostarczyć do okopów tylko późną nocą. Za dnia musieliśmy pozostawać w bezruchu, dostrzegali niemal każdy ruch. A nocą reflektory oświetlały wszystkie wzgórze tak wyraźnie, jak światło dzienne... Racje były skąpe. Zachorowałem, czułem się słaby i często się pocilem. Musiałem wypić trochę zanieczyszczonej wody. Później zabrali mnie do szpitala. Spędziłem tam dwa miesiące, a po tym czasie powróciłem do okopów*⁷³.

⁷² N. Inceoğlu, *Letters from the Trenches...*, dz. cyt., s. 148.

⁷³ Tamże, s. 165-166.

Relacja tureckiego żołnierza, poza opisem dotyczącym choroby, przybliży kwestię dostarczania zaopatrzenia w postaci racji żywnościowych. Memifi Bayraktar wspomina o trudnościach, które się z tym procesem wiązały, zwłaszcza o działaniach przeciwnika wypatrującego choćby najmniejszego ruchu obrońców. Zaopatrzenie dostarczano żołnierzom jedynie pod osłoną nocy. Dodatkowo – jak ocenia turecki żołnierz – było ono skąpe. Logistyka jest podstawą wszelkich działań zbrojnych, a z relacji Turka można wnioskować, że na tym polu armia Imperium Osmańskiego borykała się z poważnymi problemami. W drugiej części zacytowanego fragmentu wspomnień autor wzmiankuje o swoim pobycie w szpitalu i późniejszym powrocie do okopów. Chociaż na podstawie tej lakonicznej informacji trudno wnioskować o powszechności zjawiska, samo jej pojawienie się może świadczyć o trudnościach w kolejnym aspekcie logistycznym – uzupełnianiu strat jednostek frontowych. Najistotniejszym fragmentem przytoczonej relacji pozostaje ten dotyczący choroby, w którym turecki żołnierz wspomina, iż objawy wystąpiły u niego przez zanieczyszczoną wodę. Ze względu na warunki panujące w okopach wielu żołnierzy miało różnego rodzaju dolegliwości – na tego typu doświadczenia nie byli narażeni jedynie obrońcy tureckich cieśnin.

Żołnierską codziennością były nie tylko choroby, wielu odnosiło rany na polu walki. O tym, jak w jednym z ataków ranni zostali wszyscy oficerowie w jego kompanii, wspomina Ali Demirel: *Nasza kompania była na Gaba Tepe. Tego ranka, kiedy nieprzyjaciel przeprowadził desant, bataliony Pierwszy i Trzeci były na Maidos. Pojawił się tylko Drugi batalion. Pierwszy i trzeci przybyły później. Nieprzyjaciel wylądował tuż przy nas. Cały regiment zaatakował. Ranni zostali wszyscy oficerowie w naszej kompanii i Eyüp Sabri, starszy sierżant sztabowy z Lapseki, musiał dowodzić naszą kompanią*⁷⁴.

We wcześniejszych relacjach pojawiały się wzmianki o rannych żołnierzach, natomiast opis Demirela dotyczy rannych oficerów. Dowódcy niejednokrotnie dzielili los swoich podwładnych i sami stawali się ofiarami. Relacja tureckiego żołnierza to potwierdza, pozwala też wnioskować, opisane zjawisko było powszechne – w jednym ataku bowiem rany odnieśli wszyscy oficerowie w jego kompanii. Demirel wspomina ponadto, iż wyłączonych z działań zbrojnych oficerów zmuszony był zastępować starszy sierżant sztabowy, a więc podoficer. Przytoczony opis zwraca uwagę na istotny problem, jakim była konieczność zapewnienia ciągłości dowodzenia na polu walki, a także na straty wśród oficerów, stanowiące spore wyzwanie, gdyż uzupełnienie braków kadrowych w warunkach wojennych nie należało do najłatwiejszych.

O rannych, w nieco innym kontekście, wspomina również Serif Ali Aslan: *Był tam jeszcze pułk żandarmerii. Starto go na proch, podobnie jak nasz batalion. Całkowicie zniszczono. Pewnego wieczoru zatrzymaliśmy się na wzniesieniu. Nagle nieprzyjaciel skierował na nas swoje karabiny maszynowe. Z całego batalionu przeżyło nas jedynie*

⁷⁴ N. Inceoğlu, *Letters from the Trenches...*, dz. cyt., s. 51.

trzech. Wróg przerobił nas na mielonkę swoimi karabinami maszynowymi. Zupetną mielonkę. Wśród rannych był jeden żandarm, szrapnel złamał mu nogę. Widziałem kapitana żandarmów, którego zraniono w siedmiu różnych miejscach. Zaciągnęliśmy rannych do dziury po pocisku artyleryjskim. Sami też się tam ukryliśmy. Naprzeciwko nas były trzy karabiny maszynowe nieprzyjaciela. Cały wieczór spędziliśmy w tej dziurze. Było nas trzech – ja, starszy sierżant sztabowy z Balikesir i jeszcze jeden mężczyzna o mianie Ahmet Zapaśnik. Zraniony kapitan i jeszcze jeden żołnierz nam towarzyszyli. I tak czekaliśmy, a nieprzyjaciel nacierał po lewej i po prawej stronie. Zaczęło się ściemniać. Przenieśliśmy zranionych żandarmów jakieś dwieście metrów do tyłu, w stronę wzgórza Achi Baba⁷⁵.

Opis wyróżnia się przede wszystkim dosadnością. Serif Ali Aslan nie stroni od mocnych słów, opisuje realia wojenne i odniesione przez towarzyszy rany w sposób niemal naturalistyczny. W zacytowanym fragmencie jego wspomnień podkreślono to, jak skuteczne były nowe narzędzia prowadzenia działań zbrojnych – zwłaszcza karabiny maszynowe, za pomocą których ostrzelano batalion tureckiego żołnierza. Poniesione przez stronę turecką straty, a więc starty na proch pułk żandarmerii, a także rozbity batalion, z którego po ostrzale przeciwnika ocalało jedynie trzech żołnierzy, potwierdzają intensywność walk i ich straszliwe skutki. Uwagę zwraca również opis ran zadanych żandarmom. Ich obrażenia są albo niezwykle rozległe, albo mogą spowodować trwałe kalectwo. Ponadto żołnierze, którzy przetrwali ostrzał nieprzyjaciela, zmuszeni zostali do ukrycia się i dopiero po zmroku byli w stanie wydostać się z potrzasku. Relacja Aslana układa się w spójną całość, utrzymana jest w dosadnym i naturalistycznym tonie, opisuje warunki wojenne bez fałszywych zapewnień o bohaterstwie. Turecki żołnierz stara się oddać okrucieństwo wojny możliwie najpełniej.

W innym tonie, o otrzymanej ranie, opowiada Halil Servaci: *Pewnego dnia prowadzimy ostrzał z naszych pozycji... W kierunku przeciwnika pod Ari Burnu... Pociągam za spust... Jeszcze raz... Ale karabin nie chce zaskoczyć. Nie strzela. Pewnie zepsuty – pomyślałem. Kumpel stał obok mnie.*

– Spójrz, mówię mu, mój karabin się zepsuł. Nie chce wystrzelić.

Mój przyjaciel tylko rzucił okiem i zaraz się odwrócił.

– Co masz na myśli, zepsuty? Straciłeś palec, powiedział.

I dopiero wtedy poczułem ból, jakby coś paliło moje wnętrze. Pocisk trafił mnie prosto w palec, którym pociągałem za spust⁷⁶.

Opis tureckiego żołnierza przybiera dość ciekawą formę, bardziej podobną do snutej swobodnie opowieści. Nie stara się on uporządkować przytaczanej historii, zdarzają się w niej urywane zdania, pojawia się dialog z towarzyszem. Dodatkowo sam ton wypowiedzi wydaje się lżejszy niż w innych relacjach, narrator stroni od

⁷⁵ N. Inceoğlu, *Letters from the Trenches...*, dz. cyt., s. 59.

⁷⁶ Tamże, s. 73.

opisywania drastycznych szczegółów. Wydawać się może, że przedstawiane przez żołnierza wydarzenie jest zwyczajne i stanowi element rutyny, którą przerywa dopiero odniesiona przez niego rana. Zarówno opisana przez Servaciego reakcja towarzysza, jak i sposób, w jaki on sam wypowiada się o doznanych obrażeniach, wskazywać mogą pewnie na zubożenie i automatyzm, pojawiające się u żołnierzy walczących na froncie. Strzelający żołnierz reaguje na ból dopiero, gdy towarzysz zwraca mu uwagę na odniesioną ranę – może być to także kwestia adrenaliny i działania w sytuacji ciągłego zagrożenia życia. Wojenną codziennością były nie tylko rany, ale również śmierć współtowarzyszy. W lakoniczny sposób wspomina o tym Mustafa Aksoy: *Kilku moich towarzyszy zginęło na moich oczach, inni odnieśli rany*⁷⁷.

Ta krótka wzmianka dobitnie świadczy o wielkich stratach ponoszonych przez obrońców tureckich cieśnin. Osmańscy żołnierze niejednokrotnie w swoich wspomnieniach opisywali momenty, w których ich towarzysze ginęli lub odnosili rany. Uwaga Aksoya ewidentnie ten fakt potwierdza. Mimo że jest naocznym świadkiem zdarzenia, jego opis jest pozbawiony nacechowania emocjonalnego, nie zawiera opinii, zdaje się niemal kronikarski. Zdanie jest zbyt krótkie, by na jego podstawie sądzić o możliwej obojętności wobec wydarzeń, których turecki żołnierz był świadkiem. O tym, w jaki sposób on sam uniknął śmierci, wspomina w dalszej części wspomnień: *Kiedy otworzyli ogień, mężczyźni wokół mnie zginęli. Tylko ja pozostałem przy życiu. Ciągle myślałem, że zaraz też oberwę. Musiałem nieznacznie unieść głowę. Poczulem, jakby uderzył w nią tępy kamień. Podszedł do mnie kapitan. – Spróbuj się wydostać, jeśli zdołasz – powiedział.*

*Odłożyłem karabin i mnie wyciągnęli... Wydostałem się. To nie był kamień, ale fragment pocisku, który uderzył mnie w głowę*⁷⁸.

Także w tej nieco bardziej rozbudowanej relacji pojawia się wątek strat ponoszonych przez stronę turecką. Aksoy wprost mówi, iż wszyscy jego towarzysze poległi i tylko on wyszedł cało z nieprzyjacielskiego ostrzału. Przytacza też myśli, które wówczas – w sytuacji ciągłego zagrożenia życia – kłębiły się w jego głowie. Chociaż jest to jedynie mały fragment większej całości, pozwala na wgląd w psychikę człowieka, który nie tylko widział śmierć towarzyszy, ale także sam się o nią otarł – miał świadomość, iż w każdej chwili może zostać zastrzelony. W dalszej części relacji pojawia się osoba kapitana i mowa jest o tym, że tureckiemu żołnierzowi udało się ostatecznie wydostać z potrzasku, jak również o „kamieniu”, który zadrasnął Aksoya. Wydawać by się mogło, że ta pomyłka, szrapnel wzięty za kamień, nie odgrywa większej roli, ale w połączeniu z wcześniejszymi myślami nabiera nowego znaczenia – jest ona bowiem prawdopodobnie skutkiem wzrostu adrenaliny i emocji, które targaly żołnierzem w sytuacji ekstremalnej. Aksoy podkreśla więc to, z jak wielkimi obciążeniami zmagali się tureccy obrońcy – nie tylko pod względem fizycznym, ale i psychicznym.

⁷⁷ N. Inceoğlu, *Letters from the Trenches...*, dz. cyt., s. 57.

⁷⁸ Tamże, s. 73.

CODZIENNOŚĆ

Wojenna rzeczywistość to niejedyny temat pojawiający się we wspomnieniach tureckich obrońców. Obrazowo przedstawiają oni również codzienne życie w tych niezwykle trudnych warunkach. Opowiadają o swoich obowiązkach niezwiązanych bezpośrednio z walką, chętnie opisują otrzymywane racje żywnościowe czy wreszcie pozwalają sobie na uwagi, na podstawie których można wysnuć wnioski o panujących wśród żołnierzy nastrojach. O otrzymywanych rozkazach wspomina Recep Turdal w tych słowach: *Natarcie rozpoczęło się wraz z porannym wezwaniem do modlitwy i trwało cały dzień, bez żadnej przerwy. Nawet na obiad albo cokolwiek. Według rozkazów, mieliśmy atakować, a kiedy przychodzi rozkaz, to albo umierasz, albo go wykonujesz*⁷⁹.

Relacja tureckiego żołnierza obrazuje wojenną codzienność obrońców cieśnin. Kiedy siły Ententy dokonały desantu, a kampania przybrała charakter wojny okopowej, istotnym elementem prowadzenia działań wojennych stały się ataki na umocnienia przeciwnika. Autor pisze o momencie rozpoczęcia natarcia i czasie jego trwania. Pozwala to wnioskować o intensywności walk, a także determinacji strony tureckiej, która za wszelką cenę – nawet nie pozwalając żołnierzom na odpoczynek – chciała odepchnąć przeciwnika w kierunku morza. Warto również zwrócić uwagę na ton, w jakim Turdal wypowiada się o natarciach. Jego słowa zdają się przepełnione goryczą, a on sam ma negatywne podejście do otrzymanych rozkazów. Choć jego relacja to jednostkowa opinia, może stanowić przykład nastawienia tureckich żołnierzy do otrzymywanych rozkazów, przynajmniej w odniesieniu do powtarzających się ataków.

Ciągłe natarcia nie były jedynym obowiązkiem obrońców, musieli oni także dbać o stan umocnień, o czym wspomina Mehmet Fasih: *Wiał silny wiatr i straszliwie padało, wszystko w zasięgu wzroku było przemoczone. Nasz okop był niemal całkiem zalany. Sierżanci powiedzieli, że umocnienia napętniają się wodą, i rozkazali żołnierzom wykopać rów, by zapewnić jej odpływ*⁸⁰. Jednym z głównych obowiązków żołnierzy na licznych frontach I wojny światowej, zwłaszcza w realiach wojny okopowej, było dbanie o stan zajmowanych umocnień. Nie inaczej wyglądało to także podczas obrony cieśnin. Relacja Fasiha dotyczy okoliczności, w których okop wypełnił się wodą. Żołnierze znaczną część czasu spędzali w okopach i dla własnego dobra oraz by umocnienia mogły spełniać swoją podstawową rolę – ustawicznie je wzmacniali. Stan okopów był jednak zależny od zmieniających się warunków pogodowych (w przypadku relacji tureckiego żołnierza jest mowa o intensywnych opadach deszczu) – niekiedy konieczne okazywało się przeprowadzanie prac, które miały na celu osuszenie umocnień.

Po desancie wojsk nieprzyjaciela i rozpoczęciu wojny pozycyjnej niezbędnym elementem działań wojennych stał się zwiad. Wspomina o tym Halil Koc: *Udaliśmy*

⁷⁹ N. Inceoğlu, *Letters from the Trenches...*, dz. cyt., s. 55.

⁸⁰ Tamże, s. 156.

się na zwiad w okolicę Gaba Tepe. Brytyjskie statki już tam były i pozostawiły boje. Nasi żołnierze je zebrali. Tydzień później pojawili się Brytyjczycy. Byłem wtedy na warcie. To było niemal o poranku. Przekazałem wieści o ich przybyciu kapitanowi, który pełnił służbę. Wszyscy sierżanci i oficerowie się zebrali⁸¹.

Relacja Koca przedstawia codzienną służbę żołnierską – prowadzenie zwiadu i wystawianie wart. Element zaskoczenia dawał na polu walki znaczną przewagę stronie, która go uzyskiwała, stąd – zwłaszcza w przypadku, gdy przeciwnik znajdował się dość blisko – istotna była obserwacja jego posunięć i zachowanie przez żołnierzy dużej czujności. Prowadzenie zwiadu i wystawianie wart było w warunkach wojny okopowej na porządku dziennym, nic zatem dziwnego, iż wzmianki o tego typu obowiązkach pojawiają się również we wspomnieniach żołnierzy tureckich.

Jednym z tematów, który żołnierze tureccy poruszali nader chętnie, były otrzymywane przez nich racje żywnościowe. O tym, jak dostarczano zapasy, wspomina Serif Ali Aslan: *Umocnienia nieprzyjaciela znajdowały się bardzo blisko nas. Nasze racje żywnościowe transportowano przez podziemne przejścia z pomocą osłów. Dostawaliśmy ciecierzycę, bobik, soczewicę i fasolkę szparagową. Nigdy nie chodziliśmy głodni. Niektórzy nawet kupili tytoń. Czasami dostarczano nawet wodę, chociaż z trudnościami*⁸².

Pierwsza część relacji dotyczy logistyki, Aslan opisuje bowiem sposób, w jaki strona turecka transportowała wodę i żywność. Pojawiają się wzmianki nie tylko o trudnościach z transportem żywności i wody, na przykład z powodu bliskości przeciwnika, lecz także o metodach radzenia sobie z nimi, dzięki wykorzystaniu zwierząt i podziemnych przejść. Wspomniany opis wyróżnia się nieco na tle innych tego typu relacji dotyczących zmagania na frontach I wojny światowej. Z drugiej części można się dowiedzieć, jakiego rodzaju jedzenie otrzymywali tureccy obrońcy w ramach racji żywnościowych. Aslan wprost wymienia wszystkie produkty, wspomina, iż niektórzy mieli nawet dostęp do tytoniu. W jego relacji nie pojawiają się, poza wzmianką dotyczącą wody, informacje, by obrońcom brakowało żywności, nie narzeka na otrzymywane racje. Wręcz przeciwnie, pozwala sobie na opinię, iż ani on, ani jego towarzysze nie chodzili głodni. Z ostatniego fragmentu można zatem wywnioskować, że w początkowej fazie działań wojennych żołnierze byli dobrze zaopatrywani, a logistyka armii osmańskiej działała całkiem sprawnie. O racjach żywnościowych wspomina także Memifi Koca: *Spaliliśmy na dnie okopów. Racje żywnościowe nie były takie złe. Dla każdej kompanii przygotowywano kocioł. Niemcy przysyłali żupę, którą gotowaliśmy. By zjeść, zbieraliśmy się dookoła kotta. Chleb też był dobry. Na początku, kiedy przybyliśmy, wszystkiego było pod dostatkiem... Winogron, daktyli... Ale to wszystko z czasem zniknęło*⁸³.

⁸¹ N. Inceoğlu, *Letters from the Trenches...*, dz. cyt., s. 50.

⁸² Tamże, s. 81.

⁸³ Tamże, s. 165.

Przytoczona relacja tureckiego żołnierza, chociaż podobna do opisu poprzednika, zawiera wątki, które nie pojawiły się we wcześniejszej wypowiedzi. Koca także nie wyraża się negatywnie o otrzymywanych racjach żywnościowych, wymienia produkty dostępne dla tureckich obrońców, ale zwraca uwagę na dwie rzeczy, o których nie wspomniał Aslan. Nadmienia, iż tureccy żołnierze otrzymali zupełną od swoich niemieckich sojuszników, tym samym odsłania kolejną formę współpracy pomiędzy armiami turecką i niemiecką – na płaszczyźnie logistycznej i zaopatrywania żołnierzy. Relacja Koca obrazuje codzienność żołnierską: wspólne spożywanie posiłku, gromadzenie się z towarzyszami dookoła kotła w porze obiadowej. Tego typu czynności, chociaż zapewne dotyczyły sprawnej aprowizacji żołnierzy, sprzyjały również budowaniu pomiędzy nimi więzi i poczucia wspólnoty. W relacji Kocy warto jeszcze zwrócić uwagę na ostatnie zdanie. Chociaż żołnierz nie narzeka na brak jedzenia, swój opis kończy lakonicznie, iż z czasem sytuacja się zmieniła. To zdanie nie pojawiło się przypadkiem – można na jego podstawie sądzić, iż wraz z upływem czasu armia turecka zaczęła mieć problemy z zaopatrywaniem żołnierzy.

Dzięki niektórym wypowiedziom da się wnioskować o nastrojach towarzyszących obrońcom tureckim w trakcie kampanii dardanejskiej. O niedoli żołnierskiej wypowiada się Mehmet Fasih: *O rany! Ci, którzy uważają, że zawodowa żołnierka to bułka z masłem, dostają dużo pieniędzy. Chciałbym zobaczyć, jak spędzają chociaż jedną noc w tym całym błocie! Mam tylko dwadzieścia jeden lat, ale moje włosy i broda są już przetkane siwizną. Kilka siwych włosów mam nawet w swoich wąsach. Moja twarz jest cała pokryta zmarszczkami, moje ciało jest słabe. Nie znoszę już tak dobrze, jak kiedyś, porażek i braków, teraz są dla mnie przygnębiające*⁸⁴.

Służba na frontach I wojny światowej nie należała do łatwych, niezależnie od miejsca, w którym walczyli żołnierze. Trudne warunki pogodowe, konieczność przebywania w okopach, a także realia prowadzonych działań zbrojnych stanowiły ogromne obciążenie dla zmobilizowanych mężczyzn. Fasih dość swobodnie opisuje, w jaki sposób służba wojskowa wpłynęła na jego życie, przybliżył jej warunki, w tym niedogodności, i wylicza zmiany, które w nim zaszły tak pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Wspomina o trudnościach i narastającym przygnębieniu. Otwarcie wyraża swoje zdanie na temat żołnierskiego życia i krytykuje tych, którzy wypowiadają się o nim z lekceważeniem. Na podstawie opinii Mehmeta Fasiha można wysnuć wniosek, iż część żołnierzy tureckich negatywnie odnosiła się do wysiłku wojennego, na co zapewne miały wpływ ich osobiste doświadczenia.

Odparcie przeciwnika i obrona własnego terytorium były niezwykle ważne dla tureckich obrońców cieśnin. Tak wypowiada się anonimowy żołnierz: *Jeśli usłyszysz, że poniosłem śmierć męczennika na polu bitwy po to, by Islam i Imperium Osmańskie mogły przetrwać, zostanie ci przekazany ten niewielki notes... Nie obawiaj*

⁸⁴ N. Inceoğlu, *Letters from the Trenches...*, dz. cyt., s. 156.

się śmierci w służbie swego kraju, a jeśli uciekniesz, moja dusza będzie cię nawiedzać, niby trwająca przez wieczność klątwa i nie będziesz mi już dłużej bratem⁸⁵.

Zacytowany opis różni się diametralnie od opinii Fasiha. Anonimowy żołnierz wypowiada się w sposób patetyczny o takich wartościach jak służba państwu i obrona wiary. Ton jego relacji jest niezwykle poważny, pozbawiony wątpliwości, a śmierć w służbie imperium – wyniesiona na piedestał. Podkreśla wagę powinności żołnierskiej i odwagi w obliczu nieprzyjaciela. Dodatkowo wypowiedź zawiera przestrożę dla adresata. Relacja potwierdza, iż dla części żołnierzy tureckich obrona cieśnin była sprawą najważniejszą – nie tylko dla poszczególnych jednostek, ale także dla całego kraju, a nawet wszystkich wyznawców islamu.

PODSUMOWANIE

Zakończona zwycięstwem kampania dardaneńska była niewątpliwie istotna dla Imperium Osmańskiego, a żołnierze broniący cieśnin pozostawili wiele świadectw, w których zawarli opis swoich doświadczeń – przedstawione fragmenty wspomnień prezentują zmagania na półwyspie Gallipoli z niedostatecznie zarysowanej w polskiej historiografii perspektywy tureckich obrońców.

BIBLIOGRAFIA

Druki zwarte:

- Akin Y., *When the War Came Home – The Ottomans Great War and Devastation of an Empire*, Stanford University Press, Stanford 2018;
- Aksakal M., *The Ottoman Road to War in 1914. The Ottoman Empire and the First World War*, Cambridge University Press, Cambridge 2008;
- Broadbent H., *Defending Gallipoli. The Turkish Story*, Melbourne University Publishing, Carlton 2015;
- Butler D. A., *Shadow of the Sultan's Realm. The Destruction of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East*, Potomac Books, Washington D.C. 2011;
- Chassaud P., *Grasping Gallipoli. Terrain, Maps and Failure at the Dardanelles, 1915*, The History Press, Stroud 2015;
- Chwalba A., *Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918*, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014;
- Dąbrowski J., *Wielka Wojna 1914-1918*. T. 1, Napoleon V, Oświęcim 2015;

⁸⁵ N. Inceoğlu, *Letters from the Trenches...*, dz. cyt., s. 152.

- Ekins A., *Gallipoli. A Ridge Too Far*, Exisle Publishing, Wollombi 2015;
- Emden van R., Chambers S., *Gallipoli. The Dardanelles Campaign in Soldiers' Words and Photographs*, Bloomsbury, London 2015;
- Erickson E. J., *Gallipoli. Command Under Fire*, Osprey Publishing, Oxford 2015;
- Erickson E. J., *Ordered to Die. A History of the Ottoman Army in the First World War*, Greenwood Press, London 2001;
- Erickson E. J., *Gallipoli. The Ottoman Campaign*, Pen & Sword, Barnsley 2015;
- Forrest M., *The Defence of the Dardanelles*, Pen and Sword, Havertown 2013;
- Fromkin D., *A Peace to End All Peace, the Fall of the Ottoman Empire and the Creation of Modern Middle East*, Holt Paperback, New York 2009;
- Gilbert M., *The First World War. A Complete History*, Rosetta Books, New York 2014;
- Gingeras R., *Fall of the Sultanate. The Great War and the Ottoman Empire 1908-1922*, Oxford University Press, Oxford 2019;
- Glenny M., *The Balkans. Nationalism, War and the Great Powers, 1804-1999*, Penguin Books, London 2012;
- Grüßhaber G., *The German Spirit in the Ottoman and Turkish Army, 1908-1938. A history of military knowledge transfer*, De Gruyter, München 2018;
- Hall R. C., *The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the First World War*, Routledge, London 2010;
- Hamilton R. F., Herwig H. H., *Decisions for War, 1914-1917*, Cambridge University Press, Cambridge 2005;
- Hart P., *Gallipoli*, Profile Books, London 2011;
- Haythornthwaite P. J., *Gallipoli 1915. Frontal Assault on Turkey*, Osprey Publishing, Oxford 2013;
- Hogue O., *Trooper Bluegum at the Dardanelles. Descriptive Narratives of the More Desperate Engagements on the Gallipoli Peninsula*, Lucknow Books, San Francisco 2014;
- Inceoğlu N., *Letters from the Trenches. Stories of ANZAC and Ottoman Soldiers Fighting in Gallipoli*, Bookkibook, Istanbul 2021;
- Karaduman A., *Conflicting Attitudes Towards the Enemy. ANZAC and Turkish Soldiers Before and After the Gallipoli Campaign*, [w:] *The Great War in the Middle East. A Clash of Empires*, red. R. Johnson, J. E. Kitchen, Routledge, London 2020;
- Karaduman A., *Recognising the Other. Contested Identities at Gallipoli*, [w:] *The Gallipoli Campaign. The Turkish Perspective*, red. M. Gürcan, R. Johnson, Routledge, London 2017;
- Kent M., *The Great Powers and the End of the Ottoman Empire*, Routledge, London 2016;
- Korzeniowski P., *Gallipoli. Działania wojsk Ententy na półwyspie Gallipoli w 1915 roku*, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021;
- Moorehead A., *Gallipoli*, Aurum Press, London 2015;
- Nykiel P. K., *Wyprowa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim, sierpień 1914 – marzec 1915*, Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, Kraków 2008;

- Pajewski J., *Pierwsza Wojna Światowa 1914-1918*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014;
- Prigge E. R., Rance P., *The Struggle for the Dardanelles. The Memoirs of a German Staff Officer in Ottoman Service*, Pen & Sword Military, Barnsley 2017;
- Prior R., *Gallipoli: The End of the Myth*, Yale University Press, New Haven 2015;
- Reynolds M. A., *Shattering Empires. The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires, 1908-1918*, Cambridge University Press, Cambridge 2014;
- The Gallipoli Campaign. The Turkish Perspective*, red. M. Gürcan, R. Johnson, Routledge, London 2017;
- Travers T., *Gallipoli 1915*, The History Press, Stroud 2016;
- Trumpener U., *Germany and the Ottoman Empire, 1914-1918*, Princeton University Press, Princeton 2016;
- Ulrichsen K. C., *The First World War in the Middle East*, Hurst & Company, London 2019;
- Uyar M., *The Ottoman Army and the First World War*, Routledge, New York 2021;
- Uyar M., *The Ottoman Defence Against the ANZAC Landing: 25 April 1915*, Big Sky Publishing, Sydney 2015;
- Zalewski Z. S., *Dardanele i Gallipoli w polityce i strategii mocarstw europejskich podczas I wojny światowej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001;
- Zürcher E. J., *The Young Turk Legacy and Nation Building. From the Ottoman Empire to Atatürk's Turkey*, I. B. Tauris, London 2014.

Źródła niepublikowane:

- Kaczmarek B., *Obraz Wielkiej Wojny 1914-1918 w listach żołnierzy Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego*, praca magisterska, Wrocław 2021.